

Valorizzazione di un appezzamento di cereali idromorfi attraverso l'agroforestazione

www.af4eu.eu

Agroforestazione in un campo di cereali idromorfi presso la BCAA de la Baronesse

L'agroforestazione può fornire una soluzione sostenibile per il drenaggio degli appezzamenti idromorfi. Gli alberi permettono all'acqua di infiltrarsi in profondità nel terreno grazie al suo apparato radicale. Questa è la scelta di GAEC de la Baronesse, due cerealicoltori sulle colline di Lauragais (Francia). L'azienda ha terreni argilloso-calcarei e le pendenze inferiori sono idromorfe. Nel 2013, 10 ettari di appezzamenti di cereali idromorfi sono stati convertiti in agroforestazione con il supporto di un servizio di consulenza agricola. Gli alberi sono piantati in file distanziate di 32 metri l'una dall'altra, per consentire il passaggio dell'irroratrice da 28 metri, con 5 metri tra ogni albero della fila.

Su questo appezzamento sono state piantate otto specie adattate al suolo e al clima per soddisfare diversi usi: legno pregiato (*Sorbus terminalis*, *Cornus domestica*, *Juglans regia*), specie rustiche (*Acer campestre*, *Quercus petraea*, *Q. pubescens* e *Q. robur*) e una specie mellifera (*Tilia* sp.). Su questo appezzamento idromorfo, gli alberi di noce hanno avuto difficoltà a crescere a causa delle piogge eccessive, ma le tre specie di querce si sono dimostrate molto ben adattate. Anche se l'agricoltore non beneficia economicamente degli alberi a breve termine, essi svolgono il loro ruolo di drenaggio di questo appezzamento idromorfo, migliorando così le rese dei cereali.

Tsoukalia Carpente

Produzione Ver de Terre

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.